

OLAMNING INSONLAR TAFAKKURIDA TURLICHA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI

Maksudova Shaxzoda Akbarovna
SamDCHTI 2-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550591>

Olamning obrazini to'g'ridan to'g'ri reflekslar vositasida anglab bo'lmaydi, uni faqat o'ziga xos obrazlarni "o'z boshidan kechirish" orqaligina tushunish mumkin. Olam manzarasini "odatdagi" bilish orqali anglab bo'lmasada, uni verbal va obrazli aks ettirish, ifodalash mumkin. A.K.Kamenskiy olamning lisoniy manzarasini "mantiqiy (konseptual) va lisoniy (so'zli) modeldan tashkil topgan mantiqiy-so'zli hosila" sifatida umumiy shaklda izohlagan. M. Xaydeggerning qayd qilishicha, "manzara" so'zi deganda birinchi navbatda, biron narsaning tasviri haqida o'ylaymiz, "olam manzarasi dunyoning tasvirini emas, balki olamni manzaradek tushunishni ifodalaydi"¹. Haqiqiy borliqni aks ettiruvchi olamning manzarasi va olamning lisoniy manzarasi o'rtasida murakkab munosabatlar mavjud bo'ladi. Olam manzarasi makon (yuqori-quyi, o'ngchap, sharq-g'arb, uzoq-yaqin), zamon (kun-tun, qish-yoz), miqdor o'lchovlar vositasida tasavvur etilishi mumkin. Uning shakllanishiga til, an'analar, tabiat va landshaft, ta'lim va tarbiya va boshqa ijtimoiy omillar ta'sir ko'rsatadi. Olamning lisoniy manzarasi olamning maxsus manzaralari (kimyo, fizika va h.k.) bilan bir qatorda bo'la olmaydi, u boshqa manzaralardan oldinda bo'lib, ularni shakllantiradi. Chunki inson dunyoni va o'zini umuminsoniy va milliy tajribaga asoslangan til vositasida angelaydi. Bu o'rinda milliy tajriba tilning barcha darajadagi o'ziga xos xususiyatlarni belgilaydi. Tilning o'ziga xosligi tufayli til egasining ongida muayyan olamning lisoniy manzarasi yuzaga keladi va inson u orqali dunyoni ko'radi.

Til insonning olam haqidagi bilimlarining shakllanishi va mavjud bo'lishidagi muhim omildir. Lisoniy shakllarda muhrlangan mazkur bilimlar majmuyi "olamning lisoniy manzarasi", deb nomlanadi.

Olamning manzarasi tushunchasi insonning olam haqidagi tasavvurlarini o'rganish asosida yaratiladi. Agar olam – o'zaro munosabatdagi inson va muhit bo'lsa, olam manzarasi – inson va muhit haqidagi ma'lumotni qayta ishlash natijasidir.

M. Xaydeggerning qayd qilishicha, "manzara" so'zi deganda birinchi navbatda, biron narsaning tasviri haqida o'ylaymiz, "olam manzarasi dunyoning

¹ Xalimova M. T. Olam milliy lisoniy manzarasi tasvirida til va madaniyat mushtarakligi. - 2021

tasvirini emas, balki olamni manzaradek tushunishni ifodalaydi”. Real dunyoni aks ettiruvchi olamning manzarasi va olamning lisoniy manzarasi o’rtasida murakkab munosabatlar mavjud bo’ladi. Olam manzarasi makon (yuqori-quyi, o’ng-chap, sharq-g’arb, uzoq-yaqin), zamon (kun-tun, qish-yoz), miqdor va h.k. o’lchovlar vositasida tasavvur etilishi mumkin. Uning shakllanishiga til, an’analar, tabiat va landshaft, ta’lim va tarbiya va boshqa ijtimoiy omillar ta’sir ko’rsatadi².

Olamning lisoniy manzarasi insonni olamga (tabiatga, hayvonlarga, o’z-o’ziga) bo’lgan munosabatini shakllantiradi. Har qanday tabiiy til dunyoni bilishning muayyan usulini aks ettiradi. Unda ifodalangan ma’nolar muayyan qarashlarning yagona tizimida, o’ziga xos jamoaviy falsafada mujassamlashadi va u barcha til egalari uchun majburiylik kasb etadi. Mazkur tilda so’zlashuvchilar dunyosi shakllanadi, ya’ni olamning lisoniy manzarasi leksika, frazeologiya va grammatikada muhrlangan olam haqidagi bilimlar majmuasidir.

Olam manzarasi, ya’ni olam haqidagi bilimlar individual va jamoaviy bilishning asosida yotadi. Til esa bilish jarayonining talabini bajaradi. Turli kishilarda, masalan, turli davrlar, turli ijtimoiy va yosh guruhlari, turli bilim sohalari va hokozolarning vakillarida olamning konseptual manzaralari farqlanishi mumkin. Har hil tillarda so’zlashuvchi kishilar muayyan sharoitlarda bir-biriga yaqin bo’lgan olamning konseptual manzaralariga, aksincha, bir tilda so’zlashuvchi kishilar olamning turli konseptual manzaralariga ega bo’lishlari mumkin.

Shunday qilib, olamning konseptual manzarasida umuminsoniy, milliy va shaxsiy o’zaro munosabatlar bo’ladi.

Olamning lisoniy manzarasini yaratishda frazeologizmlar alohida rol o’ynaydi. Ular “xalq hayotining ko’zgusi”dir. Frazeologik birliklarning tabiati til egasining bilimlari, hayotiy tajribasi va mazkur tilda so’zlashuvchi xalqning madaniy-tarixiy an’analari bilan chambarchas bog’liqdir. Frazeologik birliklarning semantikasi inson va uning faoliyatini tavsiflashga qaratiladi².

Frazeologizmlar vositasida yaratilgan olamning lisoniy manzarasini tahlilida uning antroposentrik xususiyatini ta’kidlash joiz. Olamning antroposentrik manzarasi frazeologizmlar yo’nalishining insonga qaratilganligi bilan ifodalanadi. Bunda inson barcha narsalarning o’lchovi sifatida ishtirok etadi: ko’p – *boshini yeb*; to’la, butun – *boshdan oyoq*; kichik – *ko’z ilg’amas*; tez – *ko’z ochib yumguncha* va h.k.

² Гердер И.Г. Идиен и философия истории человечества. –М., 1977. –С. 233

Olamning lisoniy manzarasi turfa ranglar, xususan, mifologemalar, obrazli metaforik soʻzlar, oʻxshatishlar, konnotativ soʻzlar, stereotiplar, ramzlar va h.k. vositasida yaratiladi. Har qanday til oʻzida mazkur til egasining dunyoqarashini belgilaydigan va olam manzarasini shakllantiradigan milliy, oʻziga xos xususiyatlar tizimini mujassamlashtiradi. Har qanday madaniyat oʻzining kalit soʻzlariga ega boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Гердер И.Г. Идиен и философия истории человечества. –М., 1977. -С. 233
2. Xalimova M. T.Olam milliy lisoniy manzarasi tasvirida til va madaniyat mushtarakligi. – 2021
3. Маҳмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўллари излаб... // Ўзбек тили ва адабиёти. –Т.: 2012, 5-сон.
4. Ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари. ЎУМ, ЎЗМУ 2011. Ўзбек филологияси факултети кутубхонаси.
5. Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа “Языки русской культуры, 1996.
6. Сабитова З.К. Лингвокультурология: Учебник. – М.: Флинта: Наука, 2013. 5. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. -Т.: Шарқ, 2002.